

Vebsayt: <http://2ndsun.uz/index.php/yt>

BUYUK DAVLATNING - BAXT QUYOSHI

Madumarov Talantbek Tolibjonovich¹ Karimov Ozodbek²

Andijon Davlat universiteti Ijtimoiy-Iqtisodiyot fakulteti dekani¹

Andijon davlat universiteti Milliy g'oya, huquq ta'lim va manaviyat asoslari yo'nalishi 3-kurs 301-guruh talabasi²

INFO:

Accepted: 18.03.2022
Reviewed: 19.03.2022
Published: 20.03.2022

Keywords: *fuqarolik,
jamiyat, Mustaqilik,
deklaratsiya*

ANNOTATSIYA

Biz uchun fuqarolik jamiyati ijtimoiy-makon. Bu makonda qonun ustuvor bo'lib, u insonning o'z – o'zini kamol toptirishga monelik qilmaydi. Shaxs manfaatlarini, uning huquq va erkinliklari to'liq darajada ro'yobga chiqishiga ko'maklashadi.

Copyright © 2022. [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Buyuk davlatning baxt quyoshi bo'lgan Konsitutsiya to'g'risida gapirganda bevosita lining tarixini eslab o'tish lozim. Konsitutsiya - atamasi Qadimgi Rimdayoq ma'lum bo'lgan. Amir Temur "Tuzuklari" SHarq va Osiyo mamlakatlari sivilizatsiyasida asosiy o'rinda ega bo'lgan va u Konsitutsiyaviy hujjat xususiyati ega bo'lgan. U shariat qonunlari bilan birga, majburlov kuchiga ega bo'lgan qonunlar Markaziy Osiyo mintaqasi xalqlari taqdiriga kuchli ta'sir o'tkazgan.

Konsitutsiya yaratish yo'lidagi dastlabki buquqiy qadamlardan biri bu – o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilish bo'ldi. Prezidentlik instituti ta'sis etilib, "Mustaqilik deklaratsiyasi" e'lon qilindi, Mazkur deklaratsiyasi O'zbekiston "O'zining taraqqiyot yo'lini, o'z nomini belgilaydi va davlat belgilarini (gerb, bayroq, madhiya) o'zi ta'sir etadi" degan qoida mustahkamlagan. Deklaratsiyaning 12-bahdida esa ushbu hujjat respublikaning "yangi Konsitutsiyani ishlab chiqishga asos" bo'lishi qayd etilgan. O'shanda bunday mazmundagi hujjat sobiq ittifoq hududida birinchi bo'lib O'zbekistonda qabul qilingan edi.

Ollohga ming bor shukurlar bo'lsinki, biz mustaqillikka erishdik! O'zbekiston mustaqillikka erishgan, islohotlarning ilk davri, albatta, O'zbekiston Respublikasi Konsitutsiyasi qabul qilinishi bilan boshlandi. Haqiqiy demokratik, fuqorolik jamiyatida adolatli eng muhimi insonlarning ijtimoiy iqtisodiy, va huquqiy manfaatlarini himoya qiladigan insonparvar qonunlari hukmron bo'lmog' darkor. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, inson erki, ozodligi o'z qo'lida bo'ldi. Bundan tashqari inson huquqlari bo'yicha miliy markaz, amaldagi qonun hujjatlari monitoring institutlarining tashkil etilganligi miliy qonunchiligimiz tajribamiz rivojlantirishga yo'naltirilgan muhim qadamdir.

O'zbekiston mustaqillikni qo'lga kiritish bilan, tabiiy ravishda davlat mustaqilligini va suverenitetini Konstitutsiya asosida mustahkamlash zarurati vujudga keldi.

O'zbekistonning yangi Konstitutsiyasini tayorlash q'oyasi dastlab Birinchi Prezident I.A.Karimov tomonidan 1990-yil mart oyida ilgari surildi. 1990-yil 20-iyun kuni bo'lib o'tgan O'zbekiston Oliy Kengashining II sesiyasida yangi Konstitutsiya ishlab chiqish lozim, degan xulosaga kelindi. Sessiva O'zbekiston birinchi Prezidenti I.A.Karimov boshchiligida 64 kishidan iborat Konstitutsiya loyhasini tayyorlash bo'yicha komissiya tuzuy to'g'risida qaror qabul qildi. Komissiya tarkibida Oliy Kengash deputatlari 'Qoraqalpog'ston Respublikasi va viloyatlar vakillari, davlat, jamoat tashkilotlari va xo'jaliklarning rahbarlari, olimlar mutaxassislar kiritildi.

Konstitutsiyaviy komissiya O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasini ishlab chiqish ustida 2,5 yil ishladi. Konstitutsiya loyhasini ishlab chiqishda konstitutsiyasini rivojlanishning jahon tajribasi o'rganildi, inson huquqlari, demokratiya va qonuniylik sohasida jahonda qo'lga kiritilgan yutuqlar hisobga olinadi.

Milliy davlatchiligimizning tajribasi, Amir temur va boshqa allomalarimizning davlatni idora qilish sohasidagi g'oyalari yangi Konstitutsiya mizga asos qilib olindi. Loyixaning dastlabki variant 1991 – yil oktabr – noyabrigacha tayyorlab bo'lindi. U muqaddima, olti bo'limga bo'lingan 158 moddadan iborat edi. Bu loyiha hali mukammallik darajasidan yiroq edi. Uning ustida yanada jiddiyroq va talabchanlik bilan izlash zarur edi. 1992 – yil 26-sentabrida O'zbekiston Respublikasining Ko'nstitutsiyasi loyixasi umumxalq muhokamasi uchun matbuotda e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasining Ko'nstitutsiyasini hech ikkilanmay baxt quyoshi deb atash mumkin chunki bu qonun mustaqillik ostonasiga endi qadam qo'ygan davlatni yuksaltiruvchi asosiy poydevor hamdur. Shu o'rinda buyuk faylasuflarni so'larini yodga olmaslikning iloji yo'q. "Poydevor qanchalik mustaxkam bo'lsa bino shuncha ko'rqli va ofatlarga bardoshli bo'lur. Darhaqiqat O'zbekiston Ko'nstitutsiyasi ham huddi mustaxkam poydevorning o'zi desak adashmagan bo'lamiz. O'zbekiston Respublikasining Ko'nstitutsiyasi mamlakatni demokratik yo'ldan rivojlanishining huquqiy kafolatidir.

Asosiy qonun demokratik jamiyatning qaror topishiga qo'shgan juda katta hissa shundan iboratki u, mavhum jamiyat yoki umuman xalqning emas, balki muayyan insonning ehtiyojlari manfaatlarini, huquq va erkinliklariga qaratilgandur. Ko'nstitutsiya insonni eng katta boylik sifatida alohida ko'rsatgani holda fuqaro jamiyat va davlat o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni maqbul holda keltirishga yo'naltirilganligi mamlakatda barqarorlikni huquqiy jahatdan taminlashning fuqarolik jamiyati asoslarini qaror toptirishning asosiy omilidir.

Hozirgi davrga kelib O'zbekistonda ayollar jumladan, xotin-qizlarning qonuniy-ijtimoiy manfaatlarini himoya qilish, ayollarning mamlakat siyosiy hayotidagi to'laqonli ishtirokini ta'minlash, gender tenglik va reproduktiv salomatlik bo'yicha olib borilayotgan davlat siyosatiga jahon

hamjamiyati ya'ni BMT, xalqaro mehnat tashkiloti, YUNISEF, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti kabi nufuzli xalqaro ixtisoslashgan muassasalar tomonidan yuqori baho berilmoqda.¹

Markaziy Osiyodagi Uyg'onish davri jamiyatning siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy hayotida eng katta yutuqlarga erishdi. Bu davrda siyosiy va huquqiy fanlar, yangi adabiyot va san'at, tibbiyot, falsafa, yangi estetik ong yaratildi.²

Shu o'rinda Birinchi Prezidentimiz I.Karimovning quyidagi so'zlarini eslash o'rinli bo'ladi "Sir emas, har qanday jamiyat kelajakni ko'zlab yashaydi va uning poydevorini imkon qadar mustaxkamroq qurishga xarakat qiladi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, davlatimiz jamiyatimiz erishgan buyuk yutuq O'zbekiston Respublikasining Ko'nstitutsiyasi bo'lda "Tabiiyki har qanday davlatning yuzi, obro' - e'tibori uning Ko'nstitutsiyasi hisoblanadi. Zotan Ko'nstitutsiyasiya davlatni davlat, millatni millat sifatida tanitadigan qomusnomadur. Shu manoda asosiy qonunimiz xalqimizning irodasini, ruhiyatini ijtimoiy ongi va madaniyatini aks ettiradi. Bir so'z bilan aytganda Ko'nstitutsiyamiz tom ma' moda xalqimiz tafakkuri va ijodining maxsulidir. Shu bilan birga bu Ko'nstitutsiya umumiy mazmunidan tortib oddiy bandiga qadar, Xo'ja Ahmad Yassaviy bobomiz davrida, Buyuk Amir Temur zamonida, shakllangan milliy tafakkur, muqaddas islomiy qadriyatlarni.

Reference:

1. Фуломжонов, О. Р. Ў. (2021). ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ИЖТИМОЙ АҲАМИЯТИ. *Scientific progress*, 1(4).
2. Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.

¹ Фуломжонов, О. Р. Ў. (2021). ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ИЖТИМОЙ АҲАМИЯТИ. *Scientific progress*, 1(4).

² Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.

